

УКРАЇНА

(19) **UA** (11) **135456** (13) **U**
(51) МПК (2019.01)
G06Q 90/00
G06F 17/00

МІНІСТЕРСТВО
ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ
УКРАЇНИ

(12) ОПИС ДО ПАТЕНТУ НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ

(21) Номер заявки: u 2019 03831	(72) Винахідник(и): Мохор Володимир Володимирович (UA), Гончар Сергій Феодосійович (UA), Бакалинський Олександр Олегович (UA)
(22) Дата подання заявки: 15.04.2019	(73) Власник(и): ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ МОДЕЛЮВАННЯ В ЕНЕРГЕТИЦІ ІМ. Г.Є. ПУХОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ, вул. Генерала Наумова, буд. 15, м. Київ, 03164 (UA)
(24) Дата, з якої є чинними права на корисну модель: 25.06.2019	(74) Представник: Чьочь Вікторія Володимирівна, реєстр. №257
(46) Публікація відомостей про видачу патенту: 25.06.2019, Бюл.№ 12	

(54) АПАРАТНО-ПРОГРАМНИЙ КОМПЛЕКС РОЗРАХУНКУ СУМАРНОГО РИЗИКУ

(57) Реферат:

Апаратно-програмний комплекс розрахунку сумарного ризику містить модуль введення початкових даних, блок пам'яті, модуль обчислення і аналізу даних, модуль виведення та візуалізації інформації. Комплекс додатково містить модуль обчислення і аналізу даних, містить блок формування масиву ризиків подій, блок розрахунку значення максимальних збитків у результаті сумарного ризику, блок формування масиву ймовірностей виникнення подій, блок визначення ймовірності сумарного ризику сумісних випадкових подій, блок визначення ймовірності події, блок розрахунку сумарного ризику в умовах дії множини ризиків, блок розрахунку збитків при сумарному результуючому ризику. Входи блока пам'яті з'єднані з виходами модуля введення початкових даних, блока визначення ймовірності сумарного ризику сумісних випадкових подій, блока розрахунку сумарного ризику в умовах дії множини ризиків та блока розрахунку збитків при сумарному результуючому ризику, виходи блока пам'яті з'єднані з входами блоків формування масиву ризиків подій, розрахунку значення максимальних збитків у результаті сумарного ризику, формування масиву ймовірностей виникнення подій, що призводять до максимальних наслідків в умовах дії кожного ризику, визначення ймовірності сумарного ризику сумісних випадкових подій та модуля виведення та візуалізації інформації. Вихід блока формування масиву ризиків подій з'єднаний з входом блока формування масиву ймовірностей виникнення подій, що призводять до максимальних наслідків в умовах дії кожного ризику, вихід якого з'єднаний з входом блока визначення ймовірності події, що призводить до сумарного ризику з максимальними наслідками для кожної події, вихід якого є одним з входів блока розрахунку сумарного ризику в умовах дії множини ризиків, другий вхід якого з'єднаний з виходом блока розрахунку значення максимальних збитків у результаті сумарного ризику. Виходи блоків визначення ймовірності сумарного ризику сумісних випадкових подій та розрахунку сумарного ризику в умовах дії множини ризиків з'єднані з входами блока розрахунку збитків при сумарному результуючому ризику.

UA 135456 U

Корисна модель належить до спеціалізованих апаратно-програмних пристроїв обчислювальної техніки, і може бути використана для визначення сумарного ризику в умовах дії множини ризиків. Вона являє собою апаратно-програмний комплекс, що містить модулі і зв'язки між ними, що знаходяться в функціонально-конструктивній єдності.

5 Відомий пристрій для автоматизованої експертної оцінки факторів ризику проекту [1], що містить блок введення багатокомпонентних даних, блок обробки і аналізу даних, блок діалогового інтерфейсу, блок пам'яті і блок генерації анкети експертного опитування, який забезпечує формування на підставі кількох експертних оцінок для кожного об'єкта узагальненої величина ймовірності і негативних наслідків факторів ризику. Порядок експертної оцінки 10 факторів ризику заснований на розрахунку середнього значення від всіх експертних оцінок одного і того ж фактору ризику для одного і того ж об'єкта оцінки. На підставі кількох експертних оцінок для кожного об'єкта формується узагальнена величина ймовірності і негативних наслідків факторів ризику.

Недоліком даного пристрою є відносно вузькі функціональні можливості, обумовлені тим, що 15 враховуються тільки показники, пов'язані з факторами обмеженої кількості ризиків.

Відомий пристрій розрахунку ризику [2], що містить блок обчислення ризику, блок визначення стану, блок визначення умов та блок управління. Блок обчислення ризику включає в себе модуль управління параметрами і модуль обчислення індексу ризику. Пристрій забезпечує розрахунок ризику ймовірних збитків організації у випадку передачі власних даних за межі 20 організації. При розрахунку ризику використовують три фактори ризику: виплата відшкодування, зниження конкурентоспроможності через вплив комерційної таємниці, втрата прибутку внаслідок вилучення клієнта.

Недоліком даного пристрою є відносно вузькі функціональні можливості, обумовлені тим, що 25 враховуються тільки показники, пов'язані з вирішенням конкретно поставленої задачі.

Задачею запропонованої корисної моделі є забезпечення можливості автоматизованого розрахунку і аналізу наслідків множини ризиків з урахуванням показників, таких як ймовірність виникнення подій, що призводять до негативних наслідків, та величина негативних наслідків (збитків).

Поставлена задача вирішується тим, що апаратно-програмний комплекс розрахунку сумарного ризику, що містить модуль введення початкових даних, блок пам'яті, модуль обчислення і аналізу даних, модуль виведення та візуалізації інформації, згідно з корисною моделлю, модуль обчислення і аналізу даних містить блок формування масиву ризиків подій, блок розрахунку значення максимальних збитків у результаті сумарного ризику, блок формування масиву ймовірностей виникнення подій, що призводять до максимальних наслідків 35 в умовах дії кожного ризику, блок визначення ймовірності сумарного ризику сумісних випадкових подій, блок визначення ймовірності події, що призводить до сумарного ризику з максимальними наслідками для кожної події, блок розрахунку сумарного ризику в умовах дії множини ризиків, блок розрахунку збитків при сумарному результуючому ризику, входи блока пам'яті з'єднані з виходами модуля введення початкових даних, блока визначення ймовірності сумарного ризику сумісних випадкових подій, блока розрахунку сумарного ризику в умовах дії 40 множини ризиків та блока розрахунку збитків при сумарному результуючому ризику, виходи блока пам'яті з'єднані з входами блоків формування масиву ризиків подій, розрахунку значення максимальних збитків у результаті сумарного ризику, формування масиву ймовірностей виникнення подій, що призводять до максимальних наслідків в умовах дії кожного ризику, визначення ймовірності сумарного ризику сумісних випадкових подій та модуля виведення та візуалізації інформації, вихід блока формування масиву ризиків подій з'єднаний з входом блока формування масиву ймовірностей виникнення подій, що призводять до максимальних наслідків в умовах дії кожного ризику, вихід якого з'єднаний з входом блока визначення ймовірності події, що призводить до сумарного ризику з максимальними наслідками для кожної події, вихід якого є 50 одним з входів блока розрахунку сумарного ризику в умовах дії множини ризиків, другий вхід якого з'єднаний з виходом блока розрахунку значення максимальних збитків у результаті сумарного ризику, виходи блоків визначення ймовірності сумарного ризику сумісних випадкових подій та розрахунку сумарного ризику в умовах дії множини ризиків з'єднані з входами блоку розрахунку збитків при сумарному результуючому ризику.

55 Технічним результатом є розширення функціональних можливостей пристрою в частині здійснення розрахунку більшої кількості ризиків та вирішення ширшого класу задач.

На кресленні представлена функціональна схема апаратно-програмного комплексу розрахунку сумарного ризику.

60 Апаратно-програмний комплекс розрахунку сумарного ризику містить модуль введення початкових даних 1, блок пам'яті 2, модуль обчислення і аналізу даних 3, модуль виведення та

візуалізації інформації 11, модуль обчислення і аналізу даних 3 містить блоки формування масиву ризиків подій 4, блок розрахунку значення максимальних збитків у результаті сумарного ризику 5, блок формування масиву ймовірностей виникнення подій, що призводять до максимальних наслідків в умовах дії кожного ризику 6, блок визначення ймовірності сумарного ризику сумісних випадкових подій 7, блок визначення ймовірності події, що призводить до сумарного ризику з максимальними наслідками для кожної події 8, блок розрахунку сумарного ризику в умовах дії множини ризиків 9, блок розрахунку збитків при сумарному результуючому ризику 10, входи блоку пам'яті 2 з'єднані з виходами модуля введення початкових даних 1, блока визначення ймовірності сумарного ризику сумісних випадкових подій 7, блока розрахунку сумарного ризику в умовах дії множини ризиків 9 та блоку розрахунку збитків при сумарному результуючому ризику 10, виходи блоку пам'яті 2 з'єднані з входами блоків формування масиву ризиків подій 4, розрахунку значення максимальних збитків у результаті сумарного ризику 5, формування масиву ймовірностей виникнення подій, що призводять до максимальних наслідків в умовах дії кожного ризику 6, визначення ймовірності сумарного ризику сумісних випадкових подій 7 та модуля виведення та візуалізації інформації 11, вихід блока формування масиву ризиків подій 4 з'єднаний з входом блоку формування масиву ймовірностей виникнення подій, що призводять до максимальних наслідків в умовах дії кожного ризику 6, вихід якого з'єднаний з входом блока визначення ймовірності події, що призводить до сумарного ризику з максимальними наслідками для кожної події 8, вихід якого є одним з входів блоку розрахунку сумарного ризику в умовах дії множини ризиків 9, другий вхід якого з'єднаний з виходом блока розрахунку значення максимальних збитків у результаті сумарного ризику 5, виходи блоків визначення ймовірності сумарного ризику сумісних випадкових подій 7 та розрахунку сумарного ризику в умовах дії множини ризиків 9 з'єднані з входами блоку розрахунку збитків при сумарному результуючому ризику 10.

Пристрій містить елементи, охарактеризовані на функціональному рівні, і описувана форма їх реалізації передбачає використання, зокрема, програмованих (налаштовуваних) багатофункціональних засобів, тому нижче при описі роботи пристрою подано відомості, що підтверджують можливість виконання такими засобами конкретних завдань.

Апаратно-програмний комплекс розрахунку сумарного ризику працює наступним чином.

Для досліджуваного об'єкта (об'єктів) попередньо визначають множину подій, ймовірність їх настання та наслідки (збитки), до яких може призвести кожна така подія, а також максимально можливі збитки.

Максимальні значення наслідків можуть бути визначені, наприклад експертним шляхом, як максимальні збитки, що можуть бути завдані активам компанії (матеріальні, нематеріальні, людські).

Після запуску апаратно-програмного комплексу через модуль введення початкових даних 1, вводять вищезазначені дані, формуючи базу даних, яку зберігають у блоці пам'яті 2.

Існує досить багато понять «ризик». Одне з них визначає ризик R , як ймовірність або можливість p настання випадкової події, що призводить до певних наслідків h , і може визначатися за формулою:

$$R = p \cdot h, \quad (1)$$

На підставі виразу (1) залежність наслідків h в результаті настання деякої події від ймовірності p її настання можна представити у вигляді:

$$h(p) = \frac{R}{p}, \quad (2)$$

де $p \neq 0$.

У блоці формування масиву ризиків ймовірних подій 4, на основі вхідних даних, отриманих з блоку пам'яті 2, формують масив із n ризиків:

$$R = \{R_1 = p_1 \cdot h_1, \dots, R_i = p_i \cdot h_i, \dots, R_n = p_n \cdot h_n\}, \quad (3)$$

де кожний ризик R_i визначають ймовірністю або можливістю p_i настання випадкової події, що може призвести до певних наслідків p_i .

На блок розрахунку значення максимальних збитків у результаті сумарного ризику 5 подають множину максимальних значень наслідків для кожного ризику з блоку пам'яті 2:

$$h_m = \{h_{1m}, \dots, h_{nm}\}, \quad (4)$$

а максимальне значення сумарного наслідку у випадку дії n ризиків визначають як

$$h_m = h_{1m} + \dots + h_{nm} = \sum_{i=1}^n h_{im}. \quad (5)$$

У випадку дії n ризиків значення сумарного наслідку не буде перевищувати суми

максимальних наслідків для кожного із n ризиків.

В блоці формування масиву ймовірностей виникнення подій, що призводять до максимальних наслідків в умовах дії кожного ризику b , формують масив ймовірностей p_{im} виникнення кожної i -тої події, що призводить до відповідних максимальних наслідків h_{im} в умовах дії ризиків R_i , який визначає залежність:

$$p_{im} = \frac{R_i}{h_{im}} \quad (6)$$

Дія одного або декількох ризиків не виключає дії інших ризиків у той же період часу. З огляду на це, можемо констатувати, що події, які призводять до ризиків є сумісними подіями. На підставі цього, ймовірність виникнення події, що призводить до дії n ризиків з максимальними наслідками для кожного ризику, визначають у блоці визначення ймовірності події, що призводить до сумарного ризику з максимальними наслідками для кожної події 8 , як суму ймовірностей цих подій без ймовірності їх добутку:

$$p_m = \sum_{i=1}^n p_{im} - \sum_{i,j} p_{im} p_{jm} + \sum_{i,j,k} p_{im} p_{jm} p_{km} + \dots + (-1)^{n-1} \cdot \prod_{i=1}^n p_{im} \quad (7)$$

Сумарний ризик дії n ризиків на підставі виразів (5) і (7) визначають у блоці розрахунку сумарного ризику в умовах дії множини ризиків 9 , як:

$$R_s = h_m \cdot p_m \quad (8)$$

Ймовірність виникнення події, що призводить до дії ризиків з максимальними наслідками для кожного ризику, визначають з виразу (7). При цьому враховують, що події сумісні.

Ймовірність p_s сумарної дії n ризиків визначають у блоці визначення ймовірності сумарного ризику сумісних випадкових подій 7 , як

$$p_s = \sum_{i=1}^n p_i - \sum_{i,j} p_i p_j + \sum_{i,j,k} p_i p_j p_k + \dots + (-1)^{n-1} \cdot \prod_{i=1}^n p_i \quad (9)$$

Таким чином, величину наслідків h_s у випадку дії сумарного результуючого ризику визначають у блоці розрахунку збитків при сумарному результуючому ризику 10 , як:

$$h_s = \frac{R_s}{p_s} \quad (10)$$

Проміжні та кінцеві результати розрахунків зберігають у блоці пам'яті 2 та виводять у цифровому та/або графічному вигляді на модуль виведення та візуалізації інформації 11 .

Таким чином, запропонований апаратно-програмний комплекс розрахунку сумарного ризику має розширені функціональні можливості в частині забезпечення автоматизованого розрахунку негативних наслідків (збитків) від дії множини сумісних подій, з урахуванням показників, таких як ймовірність виникнення подій, що призводять до негативних наслідків, та величина негативних наслідків (збитків), і може бути використаний як частина системи підтримки прийняття рішень.

Використані джерела:

1. Патент RU № 182968 U1; МПК G06Q 10/06 (2012.01), G06F 17/00 (2006.01); Устройство для автоматизированной экспертной оценки факторов риска проекта / Молоканов Г.Г. (RU), Ролдугин В.Д. (RU), Казарин В.Е. (RU), Залесков А.С. (RU). - Автономная некоммерческая организация "Научно-инновационный центр ракетно-космических технологий" (RU). - Заяв. 2018117169, 08.05.2018. - Опубл. 06.09.2018, Бюл. № 25.

2. Заявка JP2018142284 (A); МПК G06F17/30, G06Q10/06; Risk calculation device, risk determination device mounted with risk calculation device and risk calculation method / Inventor(s): Katayama Shoko; Terauchi Atsushi; Applicant(s): Nippon Telegraph & Telephone. - заявл. 28.02.2017.

ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ

Апаратно-програмний комплекс розрахунку сумарного ризику, який містить модуль введення початкових даних, блок пам'яті, модуль обчислення і аналізу даних, модуль виведення та візуалізації інформації, який **відрізняється** тим, що модуль обчислення і аналізу даних містить блок формування масиву ризиків подій, блок розрахунку значення максимальних збитків у результаті сумарного ризику, блок формування масиву ймовірностей виникнення подій, що призводять до максимальних наслідків в умовах дії кожного ризику, блок визначення ймовірності сумарного ризику сумісних випадкових подій, блок визначення ймовірності події, що призводить до сумарного ризику з максимальними наслідками для кожної події, блок розрахунку сумарного ризику в умовах дії множини ризиків, блок розрахунку збитків при сумарному результуючому ризику, входи блока пам'яті з'єднані з виходами модуля введення початкових

даних, блока визначення ймовірності сумарного ризику сумісних випадкових подій, блока розрахунку сумарного ризику в умовах дії множини ризиків та блока розрахунку збитків при сумарному результуючому ризику, виходи блока пам'яті з'єднані з входами блоків формування масиву ризиків подій, розрахунку значення максимальних збитків у результаті сумарного ризику, формування масиву ймовірностей виникнення подій, що призводять до максимальних наслідків в умовах дії кожного ризику, визначення ймовірності сумарного ризику сумісних випадкових подій та модуля виведення та візуалізації інформації, вихід блока формування масиву ризиків подій з'єднаний з входом блока формування масиву ймовірностей виникнення подій, що призводять до максимальних наслідків в умовах дії кожного ризику, вихід якого з'єднаний з входом блока визначення ймовірності події, що призводить до сумарного ризику з максимальними наслідками для кожної події, вихід якого є одним з входів блока розрахунку сумарного ризику в умовах дії множини ризиків, другий вхід якого з'єднаний з виходом блока розрахунку значення максимальних збитків у результаті сумарного ризику, виходи блоків визначення ймовірності сумарного ризику сумісних випадкових подій та розрахунку сумарного ризику в умовах дії множини ризиків з'єднані з входами блока розрахунку збитків при сумарному результуючому ризику.

